

УДК: 811.581'367.5:811.512.122'25

ҚАЗІРГІ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ЕРЕКШЕ ҚҰРЫЛЫМДЫ СӨЙЛЕМДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ ЖОЛДАРЫ

ӘДІЛӘЛІ ЖАЗИРА

Филология ғылымдарының магистрі,
Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӨТУ
Шығыс тілдер аударма кафедрасының аға оқытушысы,
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада қытай тіліндегі көп етістікті сөйлемдердің анықтамасы, құрылымы және түрлері талданып, қазақ тіліне аударудың бірнеше негізгі тәсілдері қарастырылады. Әр әдісте қимылдардың өзара байланысы мен мағынасы қарастырылып, аударманың мазмұны мен стилін дәл әрі түсінікті жеткізу жолдары ұсынылады. Сонымен қатар сөйлемдер арасындағы синтаксистік қатынастар мен семантикалық реңктерге назар аударылады. Мысалдар арқылы аударма тәсілдерінің артықшылықтары мен қолайлылығы нақты көрсетіледі.

Кілттік сөз: қытай тілі, қазақ тілі, көп етістікті сөйлем, аударма тәсілдері, синтаксис, сөйлем құрылымы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОСОБЕННОЙ СТРУКТУРОЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

АДИЛАЛИ ЖАЗИРА

Магистр филологических наук,
Старший преподаватель кафедры перевода восточных языков
КазУМОиМИЯ имени Абылай хана,
Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются определение, структура и типы многоглагольных предложений в китайском языке, а также основные способы их перевода на казахский язык. В каждом методе анализируются взаимосвязь и значение действий, предлагаются пути точной и понятной передачи содержания и стиля перевода. Кроме того, внимание уделяется синтаксическим связям и семантическим оттенкам между предложениями. Преимущества и удобства переводческих приёмов наглядно демонстрируются на примерах.

Ключевые слова: китайский язык, казахский язык, многоглагольное предложение, способы перевода, синтаксис, структура предложения.

Сөйлем – кез келген тілдің негізгі құрылымы. Адам ойын жеткізу үшін сөйлем пайдаланылады, сондықтан ол тілдің маңызды бөлігі. Әр тілдің сөйлем құрау жолы әртүрлі, бұл тілдің грамматикасымен бірге сол ұлттың ойлау тәсілі мен дүниетанымын көрсетеді. Сондықтан сөйлем құрылымын зерттеп, салыстыру – тек грамматиканы меңгеру емес, тілді терең түсініп, басқа ұлт өкілдерімен дұрыс тіл табыстың негізі. Қазақ және қытай тілдерінің сөйлем жүйесі түбегейлі өзгеше: қазақ тілі – синтетикалық, яғни байланыс жалғаулар мен жұрнақтар арқылы, ал қытай тілі – аналитикалық, яғни сөздердің формасы өзгермей, байланыс сөздердің орны мен шылаулар арқылы жүзеге асады. Бұл айырмашылықтарды білу екі тілді жақсы меңгеруге көмектеседі. Сөйлем түрлерін түсінген адам ойын нақты жеткізіп, тіл үйренудің маңызды кезеңінен өтеді. Қытай тілін үйренушілер үшін сөйлемді дұрыс құрау ауызша және жазбаша сөйлесудің негізгі шарты. Сондықтан сөйлем құрылымдарын зерттеу теориямен қатар практикалық жағынан да өте маңызды, ол тіл мамандарына, аудармашыларға,

мұғалімдерге және оқушыларға үлкен көмек береді. Сөйлем құрылымын жақсы игерген адам грамматиканы оңай меңгеріп, екі тіл арасындағы айырмашылықты жақсы түсінеді.

Қазіргі қытай тілінің грамматикалық құрылысының басты ерекшелігі – шын мәніндегі сөз формаларына, яғни грамматикалық мағыналарды білдіретін сөз түрлендіруші формаларға тапшы болуы. Қытай тілінде синтетикалық тәсіл жоқ, *аналитикалық тәсілдің* рөлі ерекше. Қытай тілінде сөздерді байланыстыруға дәнекер болатын септік, тәуелдік, жіктік жалғаулары болмағандықтан, *синтетикалық тәсіл* сөз түрлендіруші формалары өте аз қытай тілінің табиғатына тән емес [1, 5 б.].

Осы грамматикалық ерекшеліктерге байланысты қазіргі қытай тілінде бірқатар өзіндік грамматикалық терминдер қалыптасқан. Мысалы, *句型*– сөйлемдердің құрылысына қарай, *句类*– сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай, ал *句式*– сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктеріне қарай топтастырылуын білдіреді. Сонымен бірге, *句模* термині сөйлем үлгісі немесе сөйлем формасы мағынасында қолданылады. Бұл жіктемелер қытай тілінің аналитикалық табиғатына сай сөйлем құрылымын жан-жақты түсінуге, сөйлемдердің жасалу заңдылықтарын тереңірек талдауға мүмкіндік береді.

Қазақ тілінде де сөйлемдердің құрылымдық және семантикалық сипатына қарай бірнеше түрлері бар. Олар айтылу мақсатына қарай *хабарлы*, *сұраулы*, *лепті*, *бұйрықты* деп бөлінеді. Құрылысына қарай *жай сөйлем* мен *құрмалас сөйлем* деп екіге бөлінеді. Сондай-ақ, сөйлемдердің ішкі құрамына байланысты *жалаң/жайылма*, *дара/күрделі*, *жақты/жақсыз* деген сөйлем түрлері де бар. Бұл жіктелім қазақ тілінің синтетикалық табиғатына негізделген және сөйлем мүшелерінің грамматикалық қатынастары арқылы жүзеге асады.

Қытай тілінде де сөйлемдер сөйлеушінің мақсатына қарай *хабарлы* (陈述句), *сұраулы* (疑问句), *лепті* (感叹句) және *бұйрықты* (祈使句) болып бөлінеді. Бұл тұрғыда қытай және қазақ тілдері арасында ұқсастық байқалады. Сөйлемді сөйлеушінің мақсатына қарай топтастыру барлық тілге ортақ құбылыс. Сонымен қатар, сөйлемнің құрылысына қарай қытай тілінде *жай сөйлем* (简单句) және *құрмалас сөйлем* (复句) түрлері бар.

Алайда, екі тілдің сөйлем түрлерін ажыратуда грамматикалық белгілер мен тәсілдер едәуір ерекшеленеді. Қазақ тілінде грамматикалық байланыс көбіне морфологиялық тәсілдер – жалғаулар мен жұрнақтар арқылы жасалса, қытай тілінде бұл қызметті сөздердің орын тәртібі мен шылаулар атқарады.

Қытай тіліндегі ерекше құрылымды сөйлемдер синтаксистік зерттеулерде маңызды орын алады. Олардың қатарында көп етістікті сөйлем (连动句), екі түрлі қызмет атқаратын мүшелі сөйлем (兼语句), «使» иероглифі қолданылатын сөйлем (使字句), пассив мағына беретін «被» иероглифі қолданылатын сөйлем (被字句), объектіге бағытталған әрекетті білдіретін «把» иероглифі қолданылатын сөйлем (把字句), экзистенциялық сөйлемдер (存现句), әрекеттің дәрежесі мен сапасын білдіретін 得字句, иелік пен бар болуды білдіретін 有字句, салыстыруды білдіретін 比字句, анықтауыш пен баяндауыш арасындағы теңдікті көрсететін 是字句 сияқты түрлері бар.

Т. Калибекұлы «Қытай тіліндегі ерекше құрылымды жай сөйлемдерді қазақ тіліне аудару тәсілдері» атты оқу құралында қытай тілінде ерекше құрылымды жай сөйлемдердің болу себебін былай түсіндіреді:

1) сөйлем құрамындағы қатар келген етістіктерді байланыстыратын қазақ тіліндегідей көсемше, есімше және септеулік жалғаулар жоқ, сондықтан етістіктер тек *орын тәртібі* арқылы байланысады; 2) қазақ тіліндегідей өзгелік етіс, ырықсыз етіс жұрнақтарының болмауы; 3) септік жалғауларының, оның ішінде *табыс септік жалғауының* болмауы. Септік жалғауларының қызметін көбінесе *предлогтар* атқарады [2, 3 б.].

Бұл сөйлем түрлері қытай тілінің синтаксистік жүйесін жан-жақты сипаттайды, сөйлем құраудағы мағыналық және құрылымдық заңдылықтарды айқындай түседі. Қытай тілінде грамматикалық байланыстарды білдіруде сөздердің орналасу тәртібі мен шылаулардың рөлі ерекше болғандықтан, сөйлемдерді дұрыс талдау және ажырату үшін морфологиялық емес, синтаксистік және аналитикалық тәсілдерді қолдану қажет.

Қытай тіліндегі ерекше құрылымды сөйлемдердің түрлері мен олардың грамматикалық ерекшеліктерін зерттеу – тіл үйренушілерге, аудармашыларға және тіл мамандарына сөйлем құраудағы қателіктерді азайтып, тілдік дағдыларды жетілдіруге зор мүмкіндік береді. Бұл зерттеулер тілдік білімнің теориялық негізін байытып, практикалық қолдану аясында тілдік коммуникацияның тиімділігін арттырады.

Біз төменде көп етістікті сөйлемнің түрлері, жасалу жолдары мен қазақ тіліне аударылу тәсілдеріне тоқталамыз.

1. Көп етістікті сөйлемдер мағыналық түрлері

Көп етістікті сөйлемдер – қытай тілінің синтаксистік құрылымдарын жан-жақты меңгеру үшін аса маңызды. Бұл сөйлемдердің дұрыс құрылуын түсіну арқылы тіл үйренуші қытай тілінің аналитикалық табиғатын жақсырақ ұғып, сөйлеу мен жазуда елеулі жетістіктерге жете алады. Сонымен қатар, қазақ тілімен салыстыра үйрену арқылы екі тілдің грамматикалық жүйесіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анық түсінуге мүмкіндік туады.

Бұл сөйлем түрінде бір сөйлем ішінде екі немесе одан да көп етістік қатар орналасып, бір ғана бастауышқа бағынып тұрады. Мұндай сөйлемдерде етістіктер арасында ешқандай шылау қолданылмайды, әрі олардың орын тәртібі өзгертілмейді. Етістіктердің арасында мағыналық байланыс болады, олар бір-бірін толықтырып немесе нақтылап тұрады. Көп етістікті сөйлемнің құрылымы көбіне: *бастауыш + етістік (толықтауыш) + етістік (толықтауыш)* түрінде жасалады.

Көп етістікті сөйлемдер мағыналық қатынасына қарай бірнеше түрге бөлінеді:

Бірінші түрі – мақсатты білдіретін сөйлемдер. Мұндай құрылымда екінші етістік алдыңғы қимылдың мақсатын көрсетеді. Мысалы: 他们来参加会议. Бұл сөйлемде *келу* – негізгі қимыл, ал *жиналысқа қатысу* – сол әрекеттің мақсаты.

Аудармасы: *Олар жиналысқа қатысу үшін келді.*

Келесі түрі – құрал немесе тәсілді білдіретін сөйлемдер. Бұл жағдайда алғашқы етістік кейінгі әрекеттің қалай, қандай жолмен орындалғанын білдіреді. Мысалы: 他坐火车去北京. Бұл сөйлемде *пойызға отыру* – әрекеттің жүзеге асу құралы, ал *Бейжіңге бару* – негізгі қимыл.

Аудармасы: *Ол Бейжіңге пойызбен барады.*

Үшінші түрі – іркес-тіркес орындалатын іс-әрекеттер. Мұндай сөйлемде бірнеше қимыл бірінен соң бірі орындалады. Мысалы: 他走进教室坐下. Бұл сөйлем *дәрісханаға кіру* және *отыру* деген екі әрекетті бірінен соң бірі атқарылған түрде береді.

Аудармасы: *Ол сыныпқа кіріп, отырды.*

Төртінші түрі – бір мезгілде жүретін әрекеттер. Мұндай сөйлемдерде бірінші етістікке *着* шылауы жалғанып, әрекеттің параллель жүруін білдіреді. Мысалы: 她笑着说. Мұндағы *күлу* мен *сөйлеу* қатар жүріп жатқан әрекеттер.

Аудармасы: *Ол күліп сөйлеп тұр.*

Бесінші түр – иелік қатынасты білдіретін сөйлемдер. Мұндай құрылымда алғашқы етістік ретінде *有* немесе *没有* қолданылады. Мысалы: 我有事情要做.

Аудармасы: *Менің істейтін жұмысым бар.*

Алтыншы түр – қосарланған етістік арқылы жасалатын сөйлемдер. Мұнда бір етістік қайталанып келіп, алдыңғысы толықтауышты, кейінгісі пысықтауышты немесе толықтырғышты қабылдайды. Мысалы: 我写作业写累了.

Аудармасы: *Мен үй тапсырмасын жазып шаршадым.*

Соңғы түр – болымды-болымсыз мағынадағы қатар етістіктер. Бұл сөйлемдерде алғашқы етістік болымды, ал соңғысы болымсыз формада келеді. Бұл белгілі бір әрекеттің тоқтап қалғанын немесе жүзеге аспағанын көрсетеді. Мысалы: 她坐着不说话.

Аудармасы: *Ол отырып алып, үндемей қалды.*

2. Көп етістікті сөйлемді қазақ тіліне аудару жолдары

Көп етістікті сөйлемді қазақ тіліне аудару жолдары бірнеше жолдары бар:

1) Егер алдыңғы және соңғы етістіктер білдіретін қимылдар арасында мезгілдік тізбектілік болса, онда алдыңғы етістік *көсемше немесе мезгілдік үстеу* түрінде аударылады. Сондай-ақ сөйлемді екіге бөліп, олардың арасына «да» шылауын қосып аударуға болады, бұл кезде соңғы етістік негізгі баяндауыш болады. Мысалы,

他走进教室坐在前排开始看书 деген сөйлемде бірнеше әрекет бірінен соң бірі орындалып тұр: *сыныпқа кіру, отыру, кітап оқу*. Бұл сөйлем қазақ тіліне: *Ол сыныпқа кіріп, алдыңғы қатарға отырып, кітап оқуға кірісті* деп аударылады. Мұнда бірінші және екінші етістіктер – *кіру, отыру* – көсемше тұлғада, ал соңғы етістік – *кітап оқуға кірісті* баяндауыш қызметінде тұр.

她关掉手机躺在床上睡着了. Бұл сөйлемде де әрекеттер іркес-тіркес жүзеге асады: *телефонды сөндіру, жату, ұйықтап кету*.

Қазақша аудармасы: *Ол телефонын сөндіріп, төсекке жатып, ұйықтап кетті.*

我们吃完早饭出门去超市买东西, мұнда *таңғы ас ішу, сыртқа шығу, дүкенге бару, сатып алу* әрекеттері бірінен соң бірі орындалады.

Аудармасы: *Біз таңғы асымызды ішіп алып, сыртқа шығып, дүкенге барып, азық-түлік алдық.*

Бұл мысалдардың барлығы қимылдардың арасындағы уақыттық тізбектілікке сүйене отырып аударылған. Алдыңғы әрекет кейінгіге дайындық немесе себеп ретінде қарастырылады, сондықтан олар көсемше тұлғасында беріліп, сөйлемнің соңғы етістігі негізгі баяндауыш ретінде қолданылады.

Аудармасы: *Ол үстелге кеудесімен жатып алып, қос қолымен басын бүркемелеп, солқылдап жылай бастады.*

她扒到桌子上, 双手抱住头低声地啜泣起来。(《青春之歌》)

Ол жозыға жабысып, басын шеңгелдеді де, өксіп жылай бастады [3, 117 б.].

Сөйлемнің арасына *де* шылауын қосылып аударылған.

2) Қытай тіліндегі көп етістікті сөйлемдерді қазақ тіліне аударудың екінші тәсілі – сөйлем ішіндегі екі етістік арасында *мақсаттық, амалдық немесе тәсілдік* қатынас бар болған жағдайда қолданылады. Мұндай сөйлемдерде бір етістік негізгі әрекетті білдірсе, екіншісі сол әрекеттің мақсатын, амалын немесе жасалу тәсілін көрсетеді. Аударма барысында мақсатты білдіретін етістік *мақсаттық көсемше* (–у үшін), немесе *барыс септіктегі есімше* (–уға, –уге) түрінде беріледі, ал негізгі іс-әрекет баяндауыш болады. Мысалы:

一清早, 太太坐车上市去买菜。

Аудармасы: *Таң бозында бәйбіше базарға барып, көкөніс сатып алу үшін рикшаға отырды.*

Мұнда *买菜* – сатып алу мақсаты, ал *坐车上市* – амал (не арқылы? қайда?).

我正从各方面收集他的材料向组织反映。

Аудармасы: *Мен ұйымға мәлімет беру үшін, ол туралы жан-жақты дерек жинап жатырмын.*

Бұл сөйлемде бірінші етістік – әрекет (дерек жинау), екіншісі – мақсат (ұйымға хабарлау).

他还准备着要干一番事业呢。

Аудармасы: *Ол үлкен іс тындыру ниетімен дайындалып жүр.*

干一番事业 – негізгі мақсат, ал准备着 – амал немесе сол мақсатқа бағытталған әрекет.

金顺玉找到了另一个谈话题目来掩饰自己怅然的心情。

Жин Шүнюй наразы көңілін жасырмаққа сөзін басқаға бұрып кетті [4, 190 б.].

Бұл тәсілде сөйлемдегі әрекет пен мақсат нақты ажыратылады. Аудармада мақсатты білдіретін бөлік *мақсаттық көсемше* немесе *барыс септік* арқылы, ал негізгі әрекет *баяндауыш* ретінде беріледі.

3) Көп етістікті сөйлемді қазақ тіліне аударудың үшінші тәсілі – сөйлемдегі алдыңғы етістік білдіретін қимыл-әрекет соңғы етістіктің жүзеге асу амалы, күйі немесе тәсілі ретінде қолданылады. Мұндай құрылымдарда қимылдардың өзара жағдайлық немесе амалдық қатынасы болады. Бұл қатынасты түсіндіру үшін қытай тілінде көбінесе «用……方式» (қандай тәсілмен), «在……状态下» (қандай күйде), «在……时候» (қандай мезгілде) сияқты конструкциялар қолдануға болады.

Аудармада мұндай етістіктер көмекші етістік тұлғаларында немесе көсемше не септеулікті құрылымдар арқылы беріледі. Негізгі ақпаратты беретін соңғы етістік баяндауыш қызметінде тұрады, ал алдыңғы етістік қимылдың тәсілін, жағдайын нақтылайды. Мысалы:

他们挥着小旗喊着口号冲进了广场。

Аудармасы: Олар алаңға ұрандап, жалаушаларын бұлғап шауып кірді.

Мұнда 挥着小旗 – (жалаушаларын бұлғап), 喊着口号 – (ұрандап) деген тіркестер қимылдың тәсілін білдіреді. Негізгі әрекет – алаңға кіру.

小张咬着牙忍住了疼痛，没有出声。

Аудармасы: Сяо Чжан тісін тісіне басып, ауырсынуға шыдап бақты, дыбыс шығармады.

咬着牙 – *тістену* – әрекеттің күйін, жағдайын білдіреді. 忍住了疼痛 – ауырсынуға шыдау – негізгі әрекет.

老人扶着墙慢慢地走进了屋子。

Аудармасы: Қарт адам қабырғадан ұстап, жаймен үйге кіріп барды.

扶着墙 – *қабырғаға сүйеніп*, бұл негізгі әрекеттің қалай іске асқанын білдіреді. 走进了屋子 – негізгі баяндауыш.

看他们这个样子，我无奈地摇摇头再次高声喊道：“快跑啊，还愣着干什么。”

Олардың осындай кейпіне қарап, тағатсыздана басымды шайқап: “Неге аңырып тұрсыңдар, тез қашыңдар!” — деп тағзы да айғайлады мен тағзы да [5, 275 б.].

Бұл тәсіл арқылы аударма нақты, әсерлі әрі көркем болып шығады. Қимылдың қалай істелгені, қандай күйде болғаны анық көрінеді.

4) Көп етістікті сөйлемді қазақ тіліне аударудың төртінші тәсілі бойынша, алдыңғы етістік қимылдың орындалу тәсілін, құралын немесе амалын білдіреді. Бұл жағдайда сол амалдық мағына беретін сөздер көбіне жатыс, шығыс, көмектес септіктері арқылы аударылады. Ал соңғы етістік сөйлемнің негізгі баяндауышы болып келеді. Мысалы:

他们仗着“作派”去维护自己的尊严。

Аудармасы: Олар өз беделін «тұр-сымбатымен» сақтап жүр.

Мұнда "仗着" – сүйену, арқа сүйеу мағынасында, яғни әрекет жасау тәсілін білдіріп тұр.

他是坐飞机来的。

Аудармасы: Ол ұшақпен келді.

坐飞机 – келудің тәсілі (құралы), ұшақ арқылы.

赵大嫂子正在用秫秸皮子编炕席。

Аудармасы: *Жау жеңгей тары сабағының қабығынан төсеніш тоқып отыр.*

Бұл сөйлемде **用秫秸皮子** – қимылды жүзеге асыруға пайдаланылған құрал ретінде аударылып тұр.

老赵拿胳膊拦着我。

Аудармасы: *Лаужау мені қолымен бөгеді / қолын тосып мені тоқтатты.*

Мұнда **拿胳膊** – *қолын пайдаланып* деген мағына береді, ал **拦着** етістігі – негізгі қимыл.

我们开会讨论了几个问题。

Бұл тәсіл амал мен құрал арқылы жасалған әрекетті білдіру үшін қолданылады. Қазақ тіліне аударғанда алдыңғы етістік білдіретін *амал/тәсіл жатыс, шығыс немесе көмектес септігімен* беріледі, ал соңғы етістік негізгі *баяндауыш* ретінде қалыптасады.

5) Көп етістікті сөйлемді қазақ тіліне аударудың бесінші тәсілі. Бұл тәсілде қытай тіліндегі сөйлемнің баяндауышында қатар келген бірнеше етістік болымды немесе болымсыз мағынада бір ғана бастауышқа қатысты айтылып, мағыналық жағынан бір-біріне жақын болады. Мұндай жағдайда қазақша аудармада сөйлем тым күрделі, шұбалаңқы болып кетпеуі үшін кейбір қайталанатын немесе мағынасы айқын етістіктерді түсіріп аударуға болады. Бұл тәсіл қазақ тілінің бейнелеу, ықшамдау нормаларына сай келеді. Мысалдар:

婆媳两个针尖对麦芒，吵闹不休。

Ене мен келін ауыздарына келгенін айтып, жаға жыртысты.

(Мағынасы ұқсас етістіктер **吵闹不休** – *айтысып, ұрысып, тоқтамай жатты* дегенді білдіреді. Қазақ тілінде мұндай жағдайды бір ғана бейнелі тіркеспен жеткізу жеткілікті.

我学会了德文以后还当了教员教别人。

Мен неміс тілін үйреніп, кейін басқаларға үйрете бастадым.

当了教员教别人 – *мұғалім болып, басқаларға үйретті.* Қазақ тілінде қосарланбай-ақ, негізгі мағына жеткізіледі.

她从来不用这些东西，就把它放在抽屉里藏起来。

Ол бұл заттарды мүлде қолданбайтындықтан, тартпаға салып қойған.

Мұндағы **放在抽屉里藏起来** – *тартпаға салып, тығып қойды.* Қазақшада мұны *салып қойды* деп ықшамдап айту жеткілікті.

Бұл тәсіл сөйлемдегі мағынасы ұқсас етістіктерді қазақ тілінің бейнелі, ықшам сөйлеу стиліне сай ықшамдап аударуға мүмкіндік береді. Екі тіл арасындағы құрылымдық ерекшелікті ескере отырып, мағына сақталып, артық қайталаулардан арылған көркем аударма жасалады.

6) Егер алдыңғы етістік болымды түрде **有** болса, ал соңғы етістік нақты қимыл-әрекетті білдірсе, онда соңғы етістік қазақша *-атын, -етін, -ар, -ер* формасында, алдыңғы етістіктің толықтауышының анықтауышы ретінде аударылады. Ал егер алдыңғы етістік болымсыз түрде **没有** болып келсе, оны барыс септігімен пысықтауыш ретінде аудару қажет. Мысалдар:

我们还有几句话跟你讲。

Менің саған айтар бірнеше ауыз сөзім бар.

他们这几天有时间参加比赛。

Олардың осы күндері жарысқа қатысатын уақыты шығады.

我没有能力解决你们的问题。

Сендердің мәселелеріңді шешуге шамам жетпейді.

Көп етістікті сөйлемдерді қазақ тіліне аудару тәсілдері етістіктер арасындағы мағыналық байланыс пен әрекеттің сипатына байланысты таңдалады. Кей жағдайларда алғашқы етістік мақсатты немесе тәсілді білдіріп, көсемше тұлғасында не септеулі сөздер арқылы аударылады. Басқа жағдайларда іс-әрекеттер бөлек сөйлемдерге бөлініп, байланыс сөздерімен біріктіріледі. Болымды не болымсыз мағынаға байланысты етістіктердің аударма формасы да өзгеріске ұшырайды. Аудармашы сөйлемнің мағынасын дәл әрі түсінікті жеткізу үшін ең тиімді тәсілді таңдайды.

ӘДЕБИЕТ:

1. Қалибекұлы Т. Қытай тілінің грамматикасы. Синтаксис. –Алматы: «Мерей» баспасы, 2018. –218 б.
2. Қалибекұлы Т. Қытай тіліндегі ерекше құрылымды жай сөйлемдерді қазақ тіліне аудару тәсілдері. – Алматы: «Мерей» баспасы, 2022. –120 бет.
3. Әлиев М. Қытайша-қазақша аударма теориясы. – Құлжа: Іле педагогикалық институты, 2002. –297 б.
4. Шөкеев Б. Қытайша -қазақша аударма нәзәриясы мен шеберлігі. –Бейжің: Ұлттар баспасы, 2012. – 506 б.
5. Абдиса К., Әлтай Т. Қытайша-қазақша аударма оқулығы. – Үрімжі: Шыңжаң оқу-ағарту баспасы, 1998. –292 б.
6. Қалиолла А., Қойбақова А., Шөкеев Б. Аударма теориясы мен практикасы (Қытай тілі негізінде)». –Алматы: Қазақ университеті, 2022. – 260 б.